

அரக்கு மாளிகை தெருக்கூத்து வடிவம்

ஏ. கோவிந்தராஜ்

முதலாமாண்டு, முதுநிகழ்த்துக்கலை, நாடகத்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழகத்தின் மரபுவழி நிகழ்த்து கலை வடிவங்களுள் ஒன்றாகத் தெருக்கூத்துக் காணப்படுகிறது. இத்தெருக் கூத்து தமிழகத்தில் பல்வேறு வித்தியாசங்களுடன் ஆடப்பட்டுவருகிறது. இவ்வகைப்பாடுகளுள் ஒன்றாக விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் கரசானூர் எனும் பகுதியில் ஆடப்பட்டு வரும் வடபகுதித் தெருக்கூத்துகள் உள்ளன. இதில் அரக்கு மாளிகைக் கூத்து எவ்வாறு ஆடப்பட்டு வருகிறது என்பதும் அதனுடாக மகாபாரதக் கதை சாதாரண கிராமத்து மக்களிடம் எவ்வாறு இலகுவாகச் சென்றடைகிறது என்பதும் ஒரு விவரண ஆய்வாக இக்கட்டுரையில் விளக்கப்படுகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: மகாபாரதம், கிராமங்கள், பரவலாக்குதல், சூழ்ச்சி, அரசரிமை

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442797](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442797)

அறிமுகம்

தமிழகத்தின் புராதன நிகழ்த்து கலை வடிவமாகத் தெருக்கூத்து உள்ளது. இன்றைய தொழில்நுட்பக் காலத்திலும் தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களிலும் தெருக்கூத்துகள் ஆடப்பட்டு வருகின்றன. இத்தெருக்கூத்து தமிழகத்தில் தெருக்கூத்து மன்றங்கள் அல்லது சபாக்கள் ஊடாகவே நடைபெற்று வருகின்றன. தெருக்கூத்தைத் தலைமுறை தலைமுறையாகக் கற்று அதனைத் தொடர்ந்து ஒரு தொழில்முறைக் கலையாக நடத்தி வரும் கலைஞர்கள் தெருக்கூத்தினைத் தொழில் முறையாகச் செய்யக்கூடிய கலைஞர்களை ஒன்றிணைத்துத் தத்தமது தெருக்கூத்து மன்றங்களைச் சிறப்பாக நடத்தி வருகிறார்கள். வருடந்தோறும் பலவேறு இடங்களில் தெருக்கூத்துகளை நிகழ்த்துவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைப்பதால் இத்தகைய தெருக்கூத்து மன்றங்களும் அம்மன்றங்களைச் சார்ந்து வாழ்ந்து வரும் தெருக்கூத்துக் கலைஞர்களும் சிறப்பாகச் செயலாற்றி வருகிறார்கள்.

தமிழகத் தெருக்கூத்து மன்றங்களில் நடித்து வரும் கலைஞர்கள் தத்தமது அனுபவம், திறமை என்பவற்றிற்கேற்ப அதிக ஊதியங்களைப் பெற்றுக் கொண்டு ஆடி வருகிறார்கள். இக்கட்டுரையாளர் கரசானூரில் உள்ள ஸ்ரீ செந்தில் குமரன் தெருக்கூத்து நாடக சபாவினை இயக்கிவரும் கலைஞராவார்.

தெருக்கூத்தும் இதிகாசக் கதைகளும்

இதிகாசக் கதைகளை சாதாரண மக்களிடையே ஆழமாக உணரச் செய்யும் கலை வடிவமாகத் தெருக்கூத்துகளை விளங்கி வருகின்றன. எழுத்தறிவு இல்லாத கேள்வி அறிவுடைய கிராமத்து மக்களிடம் சென்று இராமாயணம், மகாபாரதம் தொடர்பாகக் கதைத்தால் அவர்கள் அக்கதைகளை விபரமாகச் சொல்லக் கூடியவர்களாக இருப்பதைப் பார்க்கிறோம். இவ்வாறு கிராமத்து மக்கள் இதிகாசக் கதைகளை மிக ஆழமாக விளங்கிக் கதைப்பதற்கான அறிவைத் தெருக்கூத்துகளை வழங்கி வருகின்றன. இதே நேரம் இதிகாசக் கூத்துகளில் வரும் பாத்திரங்களின் நிறைகளையும் குறைகளையும் எடுத்துக் காட்டும் பாத்திரமாகக் கட்டியக்காரன் ஆடுவதையும் பார்க்கலாம்.

இவ்வாறு பக்தி, நம்பிக்கை, விமர்சனம் என்று எல்லாவற்றையும் உட்கொண்ட ஒரு மரபுவழி நாடகமாகத் தெருக்கூத்து தமிழகத்தின் கிராமங்களில் இன்றுவரை விடிய விடிய ஆடப்பட்டு வருகிறது.

அரக்கு மாளிகைக் கூத்தின் கதைச் சுருக்கம்

மகாபாரதக் கதையிலே சிறு வயதிலிருந்தே கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் இடையே ஒற்றுமையின்மை அதிகரித்துக் கொண்டே வந்தது. இந்த ஒற்றுமையின்மையினைச் சகுனி எனும் பாத்திரம் வளர்த்தெடுத்தான். இவன் துரியோதனனிடம் காணப்பட்ட பாண்டவர்கள் மீதான வெறுப்பைத் தனக்குச் சாதகமாக ஆக்கிக் கொண்டு செயல்பட்டான். தருமராஜனுக்கு இளவரசர் பட்டம் கிடைத்தமையினை ஒரு வாய்ப்பாகக் கருதித் துரியோதனனிடம் ஓர் அரக்கு மாளிகை கட்டி அதைப் பார்க்க பாண்டவர்களை அழைத்து அதனுள்ளே வைத்து நெருப்பு வைத்துக் கொண்டு விடலாம் என்று சூழ்ச்சித் திட்டம் ஒன்றைச் சொன்னான்.

இதன்படி துரியோதனன் பாண்டவர்களின் தந்தையான பாண்டுமகாராசனுக்கு ஈமச்சடங்கு திலோதர்ப்பன கைங்கரியம் செய்ய அரக்கு மாளிகை கட்டவேண்டும் என்று தந்தை திருதராட்டினனிடம் தந்திரமாக அனுமதி

பெறுகிறான். எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய அரக்கு மாளிகையினை யாருக்குத் தெரியாமல் கட்டடக் கலைஞர்களை வைத்து இரவில் மட்டும் கட்டுகிறான். புரோசனன் எனும் மந்திரியை அனுப்பி பாண்டவர்களை அழைத்து வரவும் அவர்கள் நித்திரை செய்யும் போது தீயிட்டு கொழுத்திக் கொல்வதற்குரியவாறு ஏற்பாடும் செய்கிறான்.

இத்திட்டத்தைப் பாண்டவர்களின் சிறிய தந்தையான விதுரராஜன் அறிந்து விடுகிறார். இச்சதியை பாண்டவர்களில் வீமனிடம் கூறிவிடுங்கள் எனக்கட்டடக் கலைஞர்களிடம் கூறுகிறார் அவர்களும் சம்மதிக்கிறார்கள். புரோசனன் பாண்டவர்களை அழைத்துச் செல்கிறான் செல்லும் வழியில் கட்டடக் கலைஞர்கள் வீமனை இரகசியமாக அழைத்து குறித்த சதித் திட்டத்தைக் கூறிவிடுகிறார்கள் அத்தோடு மாளிகையிலுள்ள ஐந்துகால் மண்டபத்தின் நடுத்தாணை உதைத்தால் சுரங்க வழி வரும் அதனுடாகத் தப்பிக்கலாம் எனவும் கூறிவிடுகிறார்கள் இதையறிந்த வீமன் அரக்கு மாளிகை வந்து தீ வைக்கவிருந்த புரோசன மந்திரியை வாண வேடிக்கை பார்க்க அழைத்துச் சென்று அவருக்கு உடல் சோர்வை உண்டாக்கி அயர்ந்து தூங்கவைத்திட்டு தனது தாயையும் சகோதரர்களையும் தூக்கிக் கொண்டு மாளிகைக்குத் தானே தீ வைத்துவிட்டு சுரங்க வழியூடாகத் தப்பிச் சென்று விடுகிறான். இத்தோடு அரக்கு மாளிகைக் கூத்து நிறைவு பெறுகிறது.

கூத்தின் கட்டமைப்பு

கட்டியக்காரன் வருகை விநாயகர் வணக்கம் முடிய துரியோதனன் வருகை மாமா சகுனியின் வருகை இருவரும் உரையாடல் அரக்கு மாளிகை கட்ட திருதராட்டினனிடம் அனுமதி பெறுதல். அடுத்து அரக்கு மாளிகை கட்டல், புரோசனனை பாண்டவர்களை அழைத்துவர அனுப்புதல், சூழ்ச்சியை விதுரராஜன் பார்த்தல் கட்டடக் கலைஞர்களிடம் சூழ்ச்சித்திட்டத்தைப் பற்றி வீமனிடம் கூறுமாறு உரைத்தல், பாண்டவர்களின்

வருகை, புரோசனன் சந்திப்பு அரக்கு மாளிகை செல்லல், வீமனுடன் கட்டடக் கலைஞர்கள் உரையாடல், வீமன் புரோசனனை வாணவேடிக்கை பார்க்க அழைத்துச் செல்லல், பாண்டவர்களையும் தாயையும் தூக்கிக் கொண்டு வீமன் அரக்கு மாளிகைக்குத் தீ வைத்திட்டு தப்பிச் செல்லுதல்

வீமனின் கவலை

இக்கூத்தில் வீமன் பாத்திரத்திற்கு முக்கியமான இடம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் அரக்கு மாளிகையிலிருந்து பாண்டவர்களைக் காப்பாற்றிய பலசாலியாக வீமன் இக்கூத்தில் தெரிகிறார். இதனால் வீமன் துரியோதனனின் சூழ்ச்சியை எண்ணி மனம் வருந்தும் இடம் முக்கியமான பகுதியாக உள்ளது.

**இன்பதாயகமே சங்கேந்திய அரிமுகுந்தா
அம்புவி அரசருக்கு அடுக்குமோ இந்த நீதி
வம்புள்ள துரியன் மற்ற மந்திரி சொல்ல
மெய்யா நம்பியே இருந்தோம் ஜயா
நடந்ததைக் கேட்டு ஏங்கினேனே!**

என்று துரியனின் சூழ்ச்சியை எண்ணி மனம் வருந்துகிறான் தொடர்ந்து மாளிகையைப் பார்த்ததும்

**இதுவோ அரக்கு மாளிகை
இலகிய நவமணி உலகிய கதிரொளி**

**இதுவோ அரக்கு மாளிகை
இதுவோ அரக்கு மாளிகை
இப்படிச் செய்வாருமுண்டோ!
இந்திரலோகமும் இதற்கிணையாகுமோ!
விந்தையா இதை விளம்பிடப் போகுமோ!**

இவ்வாறு அழகான மாளிகையினை எங்களைக் கொல்வதற்காகவா துரியோதனன் கட்டினான் என்று வீமன் மனம் வருந்திப் பாடுவது இக்கூத்தின் முக்கியமான இடமாகக் கொள்ளப்படுகிறது.

முடிவுரை

இவ்வாறு மகாபாரதக் கதையின் ஒவ்வொரு முக்கியமான பகுதிகளையும் சாதாரண மக்களிடத்தில் ஆழமாகக் கொண்டு சேர்க்கும் நோக்குடன் எழுதப்பட்ட அரக்கு மாளிகை எனும் கூத்தில் வீமன் எனும் பாத்திரம் பிரதானப்படுத்தப்பட்டிருப்பதையும் இக்கூத்தினூடாகச் சாதாரண மக்களிடம் அரக்கு மாளிகைச் சூழ்ச்சி பற்றிய விளக்கம் ஆழமாக வேரூன்றி உள்ளதனையும் எடுத்துக் காட்ட முடிகிறது.

ஆதாரம்

1. அரக்கு மாளிகை கூத்துப் பனுவல்